

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI
TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419109>

ANNOTATSIYA

Insult eng ko'p tarqalgan nevrologik kasalliklardan biri bo'lib, dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib, nogironlik va o'lim darajasi yuqorililigi bilan xarakterlanadi. Insult bilan kasallanish darajasi 55 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan bemorlarda 20 foizgacha, 85 yoshdan oshgan odamlarda esa 45% ga etadi. Insultning tabiati va joylashgan joyiga qarab, jismoniy nogironlik bilan bog'liq bo'lgan keng doiradagi nevrologik kasalliklarga, shuningdek, turli kognitiv va neyropsikiyatrik kasalliklarga sabab bo'lib, rehabilitatsiya, maishiy va ijtimoiy adaptatsiyaning qiyinlashuvi va bemorlarning o'zlari va ularga g'amxo'rlik qilayotganlarning hayot sifatining yomonlashuviga olib keladi.

Kalit so'zlar: insult, demensiya, rehabilitatsiya

Хайриева Мухсина Фарходовна
Bukhara State Medical InstitutePOST-STROKE DEMENTIA AND ITS CLINICAL, NEUROLOGICAL CHARACTERISTICS. MEASURES TO IMPROVE
REHABILITATION

ANNOTATION

Stroke is one of the most common neurological diseases with high prevalence, disability and mortality, which is an urgent medical and social problem. The incidence of stroke ranges to 20 percent of people aged 55 to 64 years, increasing over 45 percent among people over 85 years of age. Stroke, depending on the nature and localization, causes a wide range of neurological disorders associated with physical disability, as well as a variety of cognitive and neuropsychiatric disorders that impede rehabilitation, household and social adaptation and the quality of life of both the patients themselves and those caring for them.

Keywords: stroke, dementia, rehabilitation

Хайриева Мухсина Фарходовна
Бухарский государственный медицинский институтПОСТИНСУЛЬТНАЯ ДЕМЕНЦИЯ И ЕЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. МЕРЫ ПО
УЛУЧШЕНИЮ РЕАБИЛИТАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Инсульт - одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний с высокой распространенностью, инвалидизацией и летальностью, что является актуальной медико-социальной проблемой. Заболеваемость инсультом колеблется у 20 процентов людей в возрасте от 55 до 64 лет, увеличиваясь более чем на 45 процентов среди людей старше 85 лет. Инсульт в зависимости от характера и локализации вызывает широкий спектр неврологических расстройств, связанных с физической инвалидностью, а также разнообразные когнитивные и нервно-психические расстройства, препятствующие реабилитации, бытовой и социальной адаптации и качеству жизни как самих больных, так и ухаживающие за ними.

Ключевые слова: инсульт, деменция, реабилитация.

Hozirgi vaqtda insultni davolash va o'lim darajasini pasaytirishga muvaffaq bo'lindi, bu kasallikning og'irlik darajasining pasayishi va davolash samaradorligini oshirish bilan bog'liq. Shu bilan birga, insult bilan kasallangan bemorlarning mutlaq soni yildan-yilga oshib bormoqda. Insult bilan kasallangan bemorlarda yuzaga keladigan muhim muammolardan biri bu- insultdan keyingi kognitiv buzilishdir. Ushbu sindrom qon tomir, neyrodegenerativ yoki aralash tabiatga ega patologik jarayon bo'lib, qon tomiridan keyin rivojlanadigan kognitiv buzilishlar bilan kechadi. Odatda, kognitiv buzilish 3-4 oy ichida rivojlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, insultdan keyin demensiyaning rivojlanishi 10 bemordan 1 nafarida sodir bo'ladi, ammo ikkinchi bor

insultni boshdan kechirgan bemorlar orasida har uchtdan birida demensiya rivojlanish xavfi mavjud. Insultdan keyin demensiyaning chastotasi 12 dan 38% gacha o'zgarib turadi. Insult o'tkasgan bemorlarda demensiyaning tarqalishi umumiy aholiga qaraganda 5-12%ni tashkil qiladi. Insultdan keyin kognitiv buzilish holatlarini aniqlash qiyinroq, chunki ularni baholash uchun turli xil uslublar va yondashuvlar qo'llaniladi. Bir nechta tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, insultdan keyin 3 oy davomida bemorlarning kamida 25% kognitiv buzilishlardan aziyat chekadi [6]. O'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra 3 oy davomida insult bo'lgan bemorlarning 63% gacha kognitiv funksiyalarning kamida bitta sohasida yomonlashuvi aniqlandi [7].

Insultidan keyin kognitiv funksiyalarning buzilishi nogironlik omillaridan biri bo'lishi shuningdek, hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin [10, 11].

Kognitiv buzishlarning rivojlanish mexanizmlari.

Insultdan o'tkazgan bemorlarning taxminan 65% qon tomir demensiyasi, qolganlari esa Altsgeymer tipidagi demensiya va boshqa etiologiyali demensiya mezonlari kuzatiladi. Qon tomir komponentiga nisbatan kichik kalibrli tomirlarning shikastlanishi ustunlik qiladi, shuningdek, kichik kortikal infarktlarning mavjudligi ham ma'lum bir rol o'ynaydi [8]. Umuman olganda, o'zgarishlarning qon tomir va neyrodegenerativ tabiati o'rtasidagi chegarani aniqlash qiyin. Bundan tashqari, neyronlarning o'limiga olib keladigan yallig'lanish jarayonlari [9], shuningdek, mikroglia faollashishi va amiloidning to'planishi muhim ahamiyatga ega. Ehtimol, insult Altsgeymer kasalligining dastlabki bosqichlariga xos bo'lgan o'zgarishlar fonida ikkilamchi neyrodegeneratsiyani qo'zg'atishi mumkin bo'lgan patofiziologik jarayonlarning qo'zg'atuvchi omiliga aylanadi. Qarish davriga xos jarayonlardan (sinaps zichligining pasayishi va aksion va kortikal neyronlarning, ayniqsa peshona qism va gippokampning atrofiyasi)

farqli o'laroq, demensiyada bu o'zgarishlar o'choqli va diffuz atrofiyalar rivojlanishi va metabolism jarayonining pasayishi bilan xarakterlanadi.

Insultdan keyingi kognitiv buzishlarning rivojlanish xavf omillari.

Qon tomirlarga bog'liq kognitiv buzilishlar va insultdan keyingi demensiya rivojlanishida bir qator xavf omillari mavjud bo'lib, ularga yosh, takroriy insultlarning bo'lishi va bosh miya jarohatlari kiradi. Shuningdek, ayol jinsi xavf omili sifatida ko'rsatilgan [12]. Insult uchun xavf omillari, masalan, arterial gipertenziya, bo'lacha fibrillatsiya, 2-tip qandli diabet va boshqalar ham kognitiv buzilishning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Bir nechta qon tomir xavf omillarining kombinatsiyasi demensiya xavfini 4 baravar oshiradi [13]. Shu bilan birga, genetik omillarning roli ham to'liq ochib berilmagan: kognitiv buzilishning rivojlanishi bilan ma'lum genetik variantlarning bog'lanishining aniq dalillari aniqlanmagan, ammo unga ishemik insultning turli kichik turlarining rivojlanishi bilan bog'liq nukleotidlar ketma-ketligi va mayda tomirlarning shikastlanishi tufayli oq moddaning o'zgarishiga olib kelishi mumkin [14].

Jadval.

Insultdan keying demensiya shakllanishi xavf omillari

Xavf omillari	P = 0.05-0.01
Demografik omillar	
Yoshi	6.6 (yosh 65 dan kattalarda 1.05-1.1)
Irsiy moyillik	1.3
Past ta'lim darajasi	2.5
Insultning xususiyati	
TIA ning bo'lganligi	1.9
Qaytalanuvchi insult	2.4
Kopgina mayda infarktlar	2.6
Neyrovizual xususiyatlar	
Noaniq infarktlar	1.9
Oq moddaning zararlanishi	2.6
Insultgacha chakka sohasi medial yuzalari atrofiyasi	2.8-6.4
Serebral atrofiya	2.8

Yallig'lanish belgilari (interleykin-6, C-reaktiv oqsil), B-sekretaz, APF DD allellari va apolipoprotein E4 mavjudligi kabi bir qator biomarkerlar demensiya va kognitiv buzilishning mumkin bo'lgan bashoratchilari sifatida o'rganilmoqda [5]. Bosh miya hajmli o'zgarishlarining lokalizatsiyasi ham kognitiv buzilishning tabiatiga ta'sir qilishi mumkin. Shunday qilib, prefrontal bo'limlarida o'choqlarning lokalizatsiyasi bilan dominant yarim sharning shikastlanishi, birinchi navbatda nazorat funksiyalarining buzilishiga olib keladi - vazifani bajarish tezligi pasayadi, reaksiya vaqti ortadi va xotira faoliyati buziladi [2,9]. Demensiya va yurak xurujiga orasida bog'liqlik bor: "strategik zonalar" - medial peshona bo'lagi, chakka bo'lagining medial qismi, talamus yoki hipokampning ikki tomonlama infarktlari yurak xurujlariga sabab bo'lishi mumkin. Insultdan keyingi kognitiv buzilishning bashorat qiluvchi omillaridan biri MRTda T2 yoki FLAIR rejimlarida giperintensiv o'choqlari aniqlanishidir [4]. MRTda shunga o'xshash o'zgarishlar bo'lgan bemorlarda demensiyaning chastotasi 26,5% ga etadi [15]. Ushbu o'zgarishlarni demensiya rivojlanishi bilan bog'laydigan patofiziologik mexanizmlar to'liq aniqlanmagan. Morfologik jihatdan ular miyelin zichligining pasayishi va oligodendrositlarning o'zgarishlarni ifodalaydi. O'zgarishlarning sababi, ehtimol, qon tomir yetishmovchiligi va surunkali gipoksiya holatidir [16, 17]. Bundan tashqari, oq moddaning yuqori intensiv o'choqlarining paydo bo'lishi bilan bog'liq yana bir patologik jarayon gliovaskulyar bog'liqlikning buzilishi va qon-tomir devorining o'tkazuvchanligi o'zgarishi bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan, morfologik jihatdan klasmatodendroz bilan namoyon bo'ladi [2,3]. Bemorlarda insultdan keyingi kognitiv buzilishlar va chakka bo'lagi medial qismidagi atrofiyasi aniqlanishi insult rivojlanishidan oldin neyrodegenerativ jarayonni mavjud bo'lganini ko'rsatishi mumkin. Umuman olganda, bemorlarda insult oldidan kognitiv funksiyaning pasayishi mavjudligi insultdan keyingi demensiyaning tez

rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Bu pasayish ham neyrodegenerativ mexanizmlarga va qon tomirlarining shikastlanishiga (oq moddaning shikastlanishiga) asoslangan bo'lishi mumkin [1] va ikkita asosiy patofiziologik mexanizmning bunday o'xshashligi, ayniqsa, og'ir patologiyalari bo'lgan keksa bemorlarda kuzatiladi [18]. Shunday qilib, insultdan keyingi demensiya rivojlanishida ko'plab omillarning kombinatsiyasi va patologik mexanizmlarning o'zaro ta'sirini o'rganish klinik ahamiyatga ega bo'lib, kasallikning erta davrlarida kognitiv buzilishlarni aniqlash va oldini olish imkonini beradi.

Insultdan keyingi kognitiv buzishlarni oldini olish va davolash

Insultdan keying kognitiv buzilish va demensiyaning oldini olishda bosh miya to'qimasining shikastlanishining o'tkir davrida adekvat davolashga qaratilgan bo'lib, bosh miya to'qimasi shikastlanish sohasini kamaytirish muhim ahamiyatga ega [5]. Yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirishga qaratilgan har qanday profilaktika chora tadbirlari, shu jumladan insultning yetarli darajadagi ikkilamchi profilaktikasi hisoblanib, insultdan keyingi kognitiv buzilishlarga ilobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [19, 20]. Yuqori qon bosimining pasayishi to'g'ridan-to'g'ri kognitiv yetishmovchilik og'irlik darajasini kamaytirishi mumkin [4, 8]. Hozirgi vaqtda qon tomir xavf omillari va turmush tarzining kompleks modifikatsiyasining demensiya va kognitiv buzilishlarning rivojlanishiga ta'sirini baholaydigan bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda [10]. Qon tomir demensiyaning maqsadli farmakologik davolash imkoniyatlari cheklangan. Hozirgi vaqtda ma'lum bir dori kognitiv disfunktsiyani tiklashi yoki ularning progressiv pasayishini samarali ravishda sekinlashtirishi mumkinligi haqida ishonchli dalillar yo'q. Samaradorlik haqida oqilona taxminlar mavjud bo'lgan bir nechta dorilar guruhlari mavjud. Masalan, xolinesteraza ingibitorlari va memantin foydali ta'sirga ega bo'lishi mumkin, bu ularning patologik jarayonning neyrodegenerativ komponentiga ta'siri bilan bog'liq bo'lishi

mumkin [6]. Boshqa tomondan, neyroprotektiv dorilar kognitiv funktsiyalarning yomonlashuvi bilan kechuvchi patologik jarayonda ishemik komponentga ta'sir qilishi mumkin. Ular orasida hujayra membranasi fosfolipidlarining komponenti bo'lgan sitikolinni ajratib ko'rsatish mumkin [8]. Preparatning ta'siri ishemik ta'sir paytida membrana fosfolipidlarining parchalanishini oldini olishga asoslangan. Shunga ko'ra, sitikolin o'tkir bosh miya ishemiyasi va miya shikastlanishida qo'llanilishi mumkin [1, 7]. Shu bilan birga, sitikolinning kognitiv funktsiyalarga ta'siri (xususan, diqqat va ijro funktsiyalari) sog'lom ko'ngillilarda ko'rsatildi [4.9]. Nihoyat, sitikolin ishemik insultdan keyin kognitiv buzilishlarni kamaytiradi, bu 6 hafta davomida 177 bemorda olib borilgan davolashnatijalariga ko'ra aniqlangan. 1 yil davomida kuniga 1 g sitikolin qabul qilingandan so'ng, bemorlarning sezilarli darajada diqqatning yaxshilanishini kuzatilgan. Keyinchalik, 113 bemor qo'shimcha bir yil davomida kuniga 1g sitikolin bilan davolashni davom ettirdilar. 2 yillik terapiya kursining oxirida, kognitiv funktsiyalar bilan bir qatorda, bemorlarda insultdan keyingi hayot sifatining o'zgarishi ham baholandi [3]. Kasallik boshlanganidan 2 yil o'tgach, sitikolin guruhidagi bemorlarning 24%da va preparatni

qabul qilmaganlarning 42% da kognitiv buzilishlar saqlangan. Sitikolin guruhida 2 yillik kuzatuv davrida kognitiv funktsiyaning sezilarli yaxshilanishi ham kuzatildi va hayot sifatidagi farqlarni baholashda sitikolin bilan davolash hayotning yuqori sifatiga erishishga yordam beradigan omillardan biri ekanligi aniqlandi.

Xulosa

Shunday qilib, kognitiv buzilish va demensiyaning rivojlanishi insult bilan kasallangan bemorlarda jiddiy muammo hisoblanadi. Ko'pgina hollarda o'zgarishlar qon tomir demensiyanini ifodalaydi, ammo neyrodegenerativ jarayonlar ham muhim rol o'ynaydi. Kognitiv buzilishning oldini olishning markazida insultning asosiy xavf omillariga ta'sir qilish yotadi. Insultdan keyingi kognitiv buzilishning rivojlanishining oldini olishda ma'lum rolni turli patofizyologik mexanizmlarga qaratilgan uzoq muddatli farmakoterapiya o'ynashi mumkin, shu jumladan xolinesteraza ingibitorleri, memantin va neyroprotektorlar, xususan, sitikolin eng ko'p o'rganilgan va samaradorligi yuqori va xavfsiz dori sifatida davolashda qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar

1. Ахорова, Ш. Б. (2021). Prevalence and neurological features of diabetic polyneuropathy in type 1 diabetes. журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2(2).
2. Саломова, Н. К. (2021). Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 249-253.
3. Давронова, Х. З. (2021). Роль локализации ишемического очага на развитие когнитивных нарушений. Тиббийтаълимдаэтика ва интеграция масалалари.
4. Рахматова, Д. И., & Нарзиллоева, С. Ж. (2022). Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы при ишемическом инсульте с помощью определения когнитивной дисфункции. Тиббиётда янги кун, 1(39), 225-229.
5. Дурсунов, АМ; Шамшиметов, ДФ. Выбор метода оперативного лечения при вертельных переломах бедренной кости. Журнал Ортопедия, травматология и протезирование №4. 2004. С. 86-88.
6. Рахматова, С. Н., & Саломова, Н. К. (2021). Қайта Такорланувчи Ишемик Ва Геморрагик Инсултли Беморларни Эрта Реабилитация Қилишни Оптималлаштириш. Журнал Неврологии И Нейрохирургических Исследований, 2(4).
7. Хаджаева Д. Т. Роль МР-трактографии при умеренно-когнитивных расстройствах на фоне хронической ишемии мозга: Материалы конференции: "Актуальные вопросы диагностики и лечения неврологических заболеваний". / Д. Т. Хаджаева, Д. К. Хайдарова // Неврология. - Ташкент, 2016. - Том 67 N3. - С. 74
8. Хайдаров Н. К. Влияние различных типов лечения на холинергическую и FAS-опосредованную систему у больных хронической ишемией мозга с умеренными когнитивными расстройствами. / Н. К. Хайдаров, Ё. Н. Маджидова, Д. Т. Хаджаева, Д. К. Хайдарова // Неврология. - Ташкент, 2015. - Том 62 N2H9015. - С. 46-47
9. Хайдарова Д. К. Когнитивная дисфункция при хронической ишемии головного мозга: Материалы конференции: "Актуальные вопросы диагностики и лечения неврологических заболеваний". / Д. К. Хайдарова // Неврология. - Ташкент, 2016. - Том 67 N3. - С. 74
10. Гафуров Б. Г. Антагонисты кальция в лечении когнитивных расстройств сосудистого генеза / Б. Г. Гафуров // Неврология. - Ташкент, 2013. - N2. - С. 44
11. ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. Неврология. - Ташкент. №3. 2013 г. Стр.16-19.
12. DT Khodjieva. Review clinical assessment of the manifestations of social disadaptation in patients with cerebral stroke. Journal of Critical Reviews. №1. Tom 7. 2020. P. 203-204.
13. DT Khodjieva. Clinical - Neurophysiological Characterization Of Postinsular Cognitive Disorders And Issues Of Therapy Optimization. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. Vol-11-Issue. 2019. P. 27-35.
14. И.Дж Кароматов, ДТ Ходжаева, ДК Хайдарова, НК Хайдаров. Лекарственные средства растительного происхождения, используемые при лечении эпилепсии. Наука и общество: от теории к практике-книга. 2016. Том- 2.
15. Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khaydarova Dildora Kadirovna. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils. 2021. №8. P. 12049-12058
16. ЗА Акбарходжаева, ГС Рахимбаева. Нейровизуализационные особенности клинического течения ишемического инсульта. Неврология. 2019. №3. С. 11-13

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000